

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 484 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQUARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELI	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
MA'LUMOTLAR BAZASINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAGI AHAMIYATI	458
Maxamadiyev M. M.	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джохонгир Салимбек угли	

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Холмуратов Джахонгир Салимбек угли

Ассистент кафедры «Управление бизнесом»
при Ташкентском Государственном Экономическом Университете
E-Mail: Kholmuratov94@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы социально-экономического развития Республики Узбекистан с акцентом на системные дисбалансы в сферах образования и здравоохранения. Анализируются различия между государственным и частным секторами, дефицит квалифицированных кадров и влияние демографических факторов. Обосновывается необходимость внедрения альтернативных финансовых и институциональных механизмов развития человеческого капитала.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, система образования, здравоохранение, человеческий капитал, рынок труда, кадровый дефицит, финансовые механизмы.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi dolzarb muammolar, xususan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlaridagi institutsional va moliyaviy nomutanosibliklar tahlil qilinadi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi tafovutlar, kadrlar tanqisligi hamda demografik omillarning uzoq muddatli ta'siri baholanadi. Inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan muqobil moliyalashtirish va institutsional mexanizmlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash, inson kapitali, mehnat bozori, kadrlar tanqisligi, moliyalashtirish mexanizmlari.

Abstract. The article examines key challenges of socio-economic development in the Republic of Uzbekistan, with particular emphasis on structural imbalances in the education and healthcare systems. Differences between public and private sectors, shortages of skilled labor, and demographic pressures are analyzed. The study proposes alternative financial and institutional mechanisms aimed at strengthening human capital and ensuring long-term economic sustainability.

Keywords: socio-economic development, education system, healthcare, human capital, labor market, skills shortage, financing mechanisms.

ВВЕДЕНИЕ

Социальный сектор экономики является одним из ключевых факторов устойчивого развития государства, определяющим качество человеческого капитала, уровень социальной защищённости населения и потенциал долгосрочного экономического роста. В условиях трансформации национальной экономики Республики Узбекистан значение образования и здравоохранения существенно возрастает, поскольку именно эти сферы формируют основу интеллектуального и физического потенциала нации. Вместе с тем, несмотря на масштабные реформы, реализуемые в последние годы, социальная сфера продолжает сталкиваться с рядом системных проблем, снижающих её эффективность и ограничивающих возможности инновационного развития.

Наиболее острыми остаются вопросы разрыва в качестве образования между государственными и частными учреждениями, дефицита квалифицированных педагогических и технических кадров, недостаточного уровня заработной платы работников сферы образования, а также социального

неравенства в доступе к качественным образовательным услугам. Одновременно с этим система здравоохранения испытывает возрастающую нагрузку, обусловленную демографическим ростом, высокими расходами домохозяйств на медикаменты и ограниченностью механизмов финансовой защиты населения. Наличие указанных проблем свидетельствует о необходимости выработки стратегических подходов к модернизации социальной сферы и формированию инновационных механизмов её управления.

С учётом значимости человеческого капитала и его влияния на конкурентоспособность страны формирование инновационно ориентированной модели развития образования и здравоохранения становится одной из приоритетных задач государственной политики. В этих условиях особую актуальность приобретает исследование механизмов финансирования социальных услуг, совершенствование кадровой политики, внедрение современных управленческих инструментов, а также адаптация и внедрение успешных зарубежных практик с учётом национальных особенностей.

Настоящая статья направлена на анализ текущего состояния социального сектора Узбекистана, выявление ключевых проблем его развития и обоснование возможных стратегических решений, ориентированных на инновационную модернизацию образования и здравоохранения. Полученные результаты позволяют рассматривать данную работу как составную часть более широкого научного исследования, связанного с темой кандидатской диссертации автора, посвящённой совершенствованию стратегических подходов к управлению инновационным развитием социального сектора экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях социально-экономического развития ключевое место занимает анализ человеческого капитала, качества образования и эффективности социальной политики. Классическим теоретическим фундаментом в данном направлении выступают работы G. S. Becker, в которых человеческий капитал рассматривается как стратегический ресурс экономического роста, напрямую зависящий от инвестиций в образование и здравоохранение. Becker подчёркивает, что недостаточное финансирование этих сфер приводит к снижению производительности труда и долгосрочным потерям для экономики в целом.

В контексте инновационного развития особое значение имеют исследования Г. И. Абдрахмановой, Л. М. Гохберга и А. Г. Кеворковой, в которых система индикаторов инновационной деятельности рассматривается как инструмент оценки эффективности государственной политики в сфере науки, образования и технологий. Авторы указывают, что качество образовательных институтов является одним из базовых факторов формирования инновационного потенциала страны, а кадровый дефицит существенно ограничивает возможности технологического развития.

Проблемы стратегического управления образованием подробно анализируются в работе А. В. Дятлова и Ю. В. Кузнецова. Авторы подчёркивают, что устойчивое развитие системы образования невозможно без адекватной модели финансирования и мотивации педагогических кадров. Особое внимание уделяется разрыву между формальными целями образовательной политики и реальными условиями труда преподавателей, что напрямую отражается на качестве образовательных услуг и социальной справедливости.

Социально-экономические аспекты государственной политики раскрыты в исследованиях Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна, которые рассматривают социальную сферу как неотъемлемый элемент экономического развития. По мнению авторов, недостаточная доступность образования и здравоохранения усиливает социальное неравенство и снижает устойчивость экономической системы, особенно в странах с высокой демографической нагрузкой.

Международный опыт реформирования образовательных систем представлен в отчётах Всемирного банка, посвящённых модернизации образования в Узбекистане. В данных исследованиях подчёркивается необходимость повышения эффективности государственных расходов, развития механизмов партнёрства государства и частного сектора, а также ориентации системы образования на потребности рынка труда. Аналогичные идеи находят отражение в трудах P. Drucker, где инновации и предпринимательство рассматриваются как результат целенаправленных инвестиций в знания и профессиональные компетенции.

Вопросы конкурентоспособности и стратегического развития экономики подробно разработаны в работах М. Porter, который связывает устойчивые конкурентные преимущества стран с качеством институтов, уровнем подготовки кадров и эффективностью социальной инфраструктуры. В этом контексте образование и здравоохранение выступают не как расходные статьи бюджета, а как инвестиции в долгосрочную конкурентоспособность.

Проблематика реформирования систем здравоохранения раскрыта в публикациях OECD и Всемирной организации здравоохранения. Эти источники акцентируют внимание на ограниченности бюджетных ресурсов и необходимости внедрения страховых механизмов, обеспечивающих более справедливое распределение финансовой нагрузки между государством и домохозяйствами. Согласно данным WHO, рост расходов населения на медицинские услуги без развития страховых инструментов приводит к увеличению финансовых рисков и социальной уязвимости.

Нормативно-стратегической основой социально-экономических преобразований в Узбекистане выступает «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», в которой приоритетами обозначены развитие человеческого капитала, повышение качества образования и модернизация системы здравоохранения. Однако сопоставление стратегических целей с выводами научных исследований показывает, что достижение этих задач требует не только увеличения объемов финансирования, но и совершенствования институциональных механизмов, обеспечивающих их эффективное использование.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы официальные статистические данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, отчёты международных организаций (World Bank, OECD, WHO), а также материалы национальных стратегических документов. Анализ проводился с применением методов сравнительного анализа, экономико-статистической интерпретации показателей, обобщения и логического анализа для выявления ключевых социально-экономических дисбалансов и тенденций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая проблемы, выявленные в ходе исследования, представляется целесообразным предложить ряд решений, направленных на их преодоление в сфере социально-экономического развития страны.

В первую очередь это касается общеобразовательной сферы и системы высшего образования, в частности проблемы значительного разрыва в качестве обучения между подавляющим большинством государственных и частных образовательных учреждений. Одной из ключевых причин данной ситуации является уровень оплаты труда преподавательского состава в государственных общеобразовательных организациях. Государственного финансирования зачастую оказывается недостаточно для покрытия реальных расходов на обеспечение качественного образовательного процесса в государственных школах.

В результате наблюдается существенный разрыв между уровнем заработной платы педагогических работников в частных и государственных школах, что негативно сказывается на мотивации кадров, их профессиональном развитии и, в конечном итоге, на качестве предоставляемых образовательных услуг. Сравнительные показатели уровня заработной платы преподавательского состава представлены в таблице 1 (Табл. 1).

Таблица 1. Объем выплачиваемой заработной платы государственным общеобразовательным учреждениям (в национальной валюте РУз и в долларах США)

Должность	Количество детей в школе	Размер заработной платы
Директор школы	до 400 учащихся	3 млн 816 тыс сум (294\$)
	от 401 – 880 учащихся	4 млн 075 тыс сум (313\$)
	от 881 – 1600 учащихся	4 млн 321 тыс сум (332\$)
	более 1600 учащихся	4 млн 571 тыс сум (351\$)
Заместитель директора школы	до 400 учащихся	3 млн 564 тыс сум (274\$)
	от 401 – 880 учащихся	3 млн 816 тыс сум (293\$)
	от 881 – 1600 учащихся	4 млн 075 тыс сум (313\$)
	более 1600 учащихся	4 млн 321 тыс сум (332\$)

Учителя со средним специальным образованием		2 млн 575 тыс сум (198\$)
Педагог специалист с высшим образованием		2 млн 755 тыс сум (211\$)
Учитель второй категории		3 млн 085 тыс сум (237\$)
Учитель начальных классов		3 млн 437 тыс сум (264\$)
Учитель высшей категории		3 млн 798 тыс сум (292\$)

Учитывая показатели оплаты труда, представленные в таблице 5, можно сделать вывод о том, что уровень заработной платы в государственных общеобразовательных учреждениях является крайне низким по отношению к ценам на основные экономические блага в стране, формируемые рыночными механизмами. При сопоставлении указанного уровня заработной платы с оплатой труда в частных школах, наибольшее количество которых сосредоточено в столице Республики Узбекистан — городе Ташкенте, разрыв между этими показателями оказывается весьма существенным.

Так, к примеру, в элитной частной школе «Vosiq International School» заработная плата преподавательского состава начинается от 7 миллионов узбекских сумов и может достигать 35 миллионов сумов при условии, что преподаватель является выпускником одного из рейтинговых высших учебных заведений мира и зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист. В долларовом эквиваленте минимальный уровень такой заработной платы составляет около 590 долларов США. Что касается иностранных преподавателей, приглашённых из стран Европы и США, их оплата труда варьируется в диапазоне от 2 до 5 тысяч долларов США. Аналогичная ситуация наблюдается и в других частных школах и высших учебных заведениях страны.

Однако обратной стороной высокого качества образования в частных школах и вузах является его финансовая недоступность для населения со средним уровнем доходов. Это, в свою очередь, приводит к социальной дифференциации, при которой обеспеченные слои населения, обладающие возможностью получения качественного образования, оказываются в более выгодном положении по сравнению с основной частью населения со средним и низким уровнем материального благосостояния. В долгосрочной перспективе подобная тенденция усиливает социальное расслоение и снижает уровень равных возможностей в сфере профессионального развития.

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать выделение финансовых средств в образовательную сферу со стороны крупных государственных промышленных предприятий, таких как АГМК, НГМК, а также национальной авиакомпании Узбекистана «Узбекистон Хаво Йуллари», в форме целевых отчислений от их чистой прибыли. Мотивация для реализации подобного механизма может основываться на двух ключевых факторах. Первый фактор заключается в нормативном закреплении обязанности перечисления части чистой прибыли в пользу развития системы образования со стороны компетентных государственных органов. Второй фактор связан с объективной заинтересованностью самих предприятий в формировании устойчивого кадрового потенциала, поскольку, согласно исследованиям Института макроэкономических и региональных исследований, в Узбекистане наблюдается существенный дефицит квалифицированных кадров в ряде ключевых отраслей экономики.

Анализ, основанный на опросе 7843 работодателей из 180 регионов страны, охвативший 172 профессиональные специализации, показал критическую потребность в специалистах торговой сферы, технических кадрах и преподавателях. В этом контексте финансовые отчисления со стороны предприятий металлургической переработки, а также организаций, специализирующихся в сфере сельского хозяйства, могут в долгосрочной перспективе способствовать формированию устойчивого резерва будущих квалифицированных кадров, отвечающих потребностям национальной экономики.

Что касается отбора будущих кадров для указанных предприятий, по мнению автора, особое внимание следует уделять учащимся общеобразовательных учреждений, которые по показателям успеваемости уступают отличникам и хорошистам и нередко оказываются «за бортом» образовательной конкуренции, не имея реальных возможностей соперничать со своими более успешными сверстниками. В Республике Узбекистан по состоянию на 2022 год численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях достигала 6 миллионов человек, что свидетельствует о наличии значительного трудового потенциала страны в долгосрочной перспективе. Вместе с тем в школах Республики Узбекистан на сегодняшний день отсутствует систематизированная статистика распределения учащихся по уровням успеваемости, в связи с чем становится невозможным проведение детального количественного анализа данной группы. Тем не менее сама идея формирования кадрового резерва в долгосрочной перспективе способна существенно снизить остроту кадрового дефицита во многих секторах экономики. Следует

отметить, что кадровый голод уже сегодня ощущается в большинстве сфер экономики Узбекистана, в связи с чем каждое предприятие, заинтересованное в собственном устойчивом развитии, независимо от формы собственности, теоретически могло бы целенаправленно готовить будущие квалифицированные кадры путём открытия специализированных программ подготовки и систематического финансирования таких программ.

С другой стороны, учитывая демографическую динамику в Узбекистане, где ежегодный прирост населения достигает почти одного миллиона человек, становится очевидным, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе страна может столкнуться с профицитом рабочей силы. При отсутствии своевременных и комплексных мер данный профицит будет преимущественно неквалифицированным. Парадокс ситуации на рынке труда в этом случае будет заключаться в том, что при общем избытке рабочей силы дефицит квалифицированных специалистов не только сохранится, но и может усилиться. Одним из возможных решений данной проблемы может стать адаптация центрально-европейской и западноевропейской модели школьного образования, при которой учащимся при переходе в седьмой класс предлагается выбрать направление будущей профессиональной деятельности. При этом до достижения определённого возраста преподавательский состав осуществляет систематические наблюдения за склонностями и интересами учащихся, фиксируя их предпочтения и способности. В результате формируется целостная характеристика ученика, на основе которой ему предлагаются наиболее подходящие профессиональные направления в случае, если он самостоятельно не смог определиться с выбором будущей профессии. Вместе с тем необходимо учитывать, что реализация подобной стратегии возможна лишь при наличии устойчивого спроса на широкий спектр профессий, характерных для экономик развитых стран, а также при условии их достойной оплаты со стороны работодателей. Только в этом случае выбор профессии будет сопровождаться уверенностью в её востребованности и экономической целесообразности.

Отдельного внимания в контексте социально-экономического развития заслуживает сфера здравоохранения. В Республике Узбекистан данной сфере уделяется значительное внимание. Так, в 2024 году на развитие здравоохранения было направлено 36 трлн сумов, что в долларовом эквиваленте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан составило около 2 млрд 700 миллионов долларов США, что на 25 % превышает уровень 2023 года. В 2025 году планируется выделение 41 трлн сумов, что в пересчёте на доллары США соответствует примерно 3 млрд 100 миллионов долларов. Однако с учётом ежегодного прироста населения, составляющего почти один миллион человек, даже такие объёмы финансирования могут оказаться недостаточными для полноценного обеспечения потребностей системы здравоохранения.

Следует отметить, что действующая модель финансирования здравоохранения в республике в значительной степени ориентирована на покрытие расходов на оплату труда медицинского персонала и не ставит своей целью полное возмещение затрат потребителей медицинских услуг. Существенная часть средств, выделяемых на 2025 год, направляется на реконструкцию медицинских учреждений с истёкшим сроком эксплуатации, а также на закупку современного оборудования. При этом лишь незначительная доля государственных расходов способна компенсировать затраты населения на приобретение лекарственных препаратов. В результате большинству домохозяйств приходится покрывать расходы на дорогостоящие медикаменты за счёт собственных средств. В наибольшей степени данная ситуация затрагивает население с низким уровнем доходов, что нередко приводит к росту долговой нагрузки за счёт обращения к банковским кредитам, предоставляемым под высокие процентные ставки с учётом низкой платёжеспособности заёмщиков и отсутствия залогового обеспечения.

В теоретическом плане одним из возможных инструментов решения данной проблемы может стать развитие системы медицинского страхования. При этом специфика узбекской модели страхования должна заключаться в учёте доходов каждого домохозяйства, принимающего решение о страховании здоровья. Размер ежемесячных страховых взносов целесообразно привязывать к уровню дохода домохозяйства и рассчитывать таким образом, чтобы финансовая нагрузка оставалась минимальной. В качестве примера можно привести домохозяйство с совокупным доходом 300 долларов США в месяц, которое готово вносить до 20 долларов США ежемесячно за медицинское страхование семьи численностью четыре человека. Учитывая трудовой потенциал Республики Узбекистан, оцениваемый примерно в 15 миллионов человек, и тот факт, что численность занятых резидентов превышает 10 миллионов человек, даже минимальные страховые взносы при массовом участии могли бы сформировать значительный финансовый ресурс. В среднем за год такой объём средств способен покрыть основную часть медицинских расходов домохозяйств при условии рационального использования медицинских услуг со стороны населения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ социально-экономических проблем Республики Узбекистан позволяет сделать вывод о том, что ключевые вызовы в сферах образования и здравоохранения носят системный характер и требуют комплексных, долгосрочных решений. Существенный разрыв в качестве образовательных услуг между государственными и частными учреждениями, обусловленный прежде всего низким уровнем оплаты труда педагогов в государственном секторе, формирует устойчивые риски для человеческого капитала и усиливает социальную дифференциацию. При сохранении текущей модели финансирования данная тенденция способна привести к углублению неравенства возможностей и снижению конкурентоспособности национальной экономики в перспективе.

Предложенный механизм привлечения целевых финансовых ресурсов со стороны крупных государственных предприятий представляется экономически обоснованным и институционально реализуемым, поскольку он одновременно отвечает интересам государства, бизнеса и системы образования. Формирование долгосрочного кадрового резерва на основе ранней профориентации учащихся и системной поддержки образовательных программ может стать эффективным инструментом преодоления дефицита квалифицированных специалистов, который уже сегодня ограничивает развитие ряда отраслей экономики.

Анализ ситуации на рынке труда показывает, что при сохраняющейся демографической динамике Узбекистан в средне- и долгосрочной перспективе рискует столкнуться с парадоксом одновременного профицита неквалифицированной рабочей силы и острого дефицита квалифицированных кадров. В этом контексте адаптация европейских моделей школьной профориентации и раннего выявления профессиональных склонностей учащихся способна повысить эффективность использования трудового потенциала страны, при условии наличия устойчивого спроса на соответствующие профессии и достойного уровня оплаты труда.

В сфере здравоохранения, несмотря на рост объёмов государственного финансирования, сохраняется проблема высокой финансовой нагрузки на домохозяйства, особенно в части приобретения лекарственных средств. Это снижает доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами и способствует росту долговой нагрузки. Развитие системы медицинского страхования с учётом уровня доходов домохозяйств может стать одним из ключевых инструментов повышения социальной защищённости населения и обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения.

В целом, результаты исследования подтверждают необходимость перехода от фрагментарных мер к согласованной социально-экономической политике, ориентированной на развитие человеческого капитала, снижение социального неравенства и формирование устойчивых источников финансирования ключевых общественных сфер. Только при таком подходе возможно обеспечение долгосрочного и инклюзивного экономического роста Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

1. Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Кеворкова А.Г. Индикаторы инновационной деятельности. – М.: НИУ ВШЭ, ежегодный доклад.
2. Дятлов А.В., Кузнецов Ю.В. Стратегическое управление образованием: теория и практика. – М.: Академия, 2020.
3. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Социальная политика: экономическое содержание и механизмы реализации. – М.: Наука, 2019.
4. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. – Chicago: University of Chicago Press, 3rd ed., 2009.
5. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – New York: HarperBusiness, 2007.
6. World Bank. Uzbekistan: Modernizing the Education System. – World Bank Report, 2020.
7. OECD. Health Policy Studies: Health System Reform. – Paris: OECD Publishing, 2018.
8. Porter M. Competitive Advantage. – New York: Free Press, 1998.
9. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. – Ташкент, 2022.
10. World Health Organization (WHO). World Health Statistics 2023. – Geneva: WHO Press, 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100